

Antrag im Zuge des internen Calls zur Unterstützung von Projekten im Kontext des Leibniz-Forschungsverbunds Open Science

1. Antragsteller / Institution / Ansprechpartner

- TIB - Technische Informationsbibliothek (Sören Auer, Auer@tib.eu)
- ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften (Konrad U. Förstner, foerstner@zbmed.de)

2. Titel und Laufzeit

“VirInfORKG - Einpflege von Infektionsdaten zu SARS-Cov-19 und anderen Zoonose auslösenden Viren in den ORKG”

Laufzeit: 7 Monate

3. Beteiligte Partner / Personen

- Open Research Knowledge Graph (ORKG)
- Allen Mitgliedern des Leibniz-Forschungsverbundes Open Science, sowie Freiwilligen aus der Mikrobiologie-Community und Nutzern des ORKG, steht es frei, sich punktuell oder systematisch in die verschiedenen Phasen des Projektes einzubringen. Dies wird von Lars Vogt (Eigenbeteiligung TIB) koordiniert.

4. Inhaltliche Einordnung

- (1) Forschung und Wissenstransfer
- (2) Infrastruktur und Werkzeuge
- (3) Advocacy und Community-Building. Ziel des Vorhabens

5. Ziel des Vorhabens

Mit rund 2,5 Millionen neuen wissenschaftlichen Publikationen pro Jahr¹ und einer jährlichen Steigerungsrate von 8-9%², stehen Forschende zunehmend vor der Aufgabe, den Überblick über das für sie relevante Publikationsgeschehen behalten zu können. Da die Publikationen als pseudo-digitalisierte PDFs vorliegen und somit Sammlungen unstrukturierter Texte und Abbildungen darstellen, sind die Einsatzmöglichkeiten von Maschinen zur Unterstützung der Wissenschaft in der Literaturrecherche leider sehr beschränkt. Dem will der Open Research Knowledge Graph (ORKG)³ entgegen wirken. Der ORKG zielt darauf ab, wissenschaftliche

1 <https://doi.org/10.1087/20100308>; 1 Millionen pro werden jährlich allein in PubMed registriert

2 <https://doi.org/10.1038/nj7612-457a>

3 <https://www.orkg.org/orkg/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4471192>

Publikationen in einer strukturierten Art und Weise zu beschreiben und in einem Wissensgraphen (Knowledge Graph) zu hinterlegen, sodass seine Inhalte *machine-actionable* und FAIR⁴ (Findable, Accessible, Interoperable und Reusable) und damit leichter auffindbar und vergleichbar sind.

Im Zuge des Vorhabens sollen Inhalte aus ausgewählten Publikationen aus dem Bereich der Virologie systematisch in den ORKG eingepflegt werden. Dabei soll der Fokus auf Veröffentlichungen zum Einfluss von Mutationen auf Pandemiegesehen von SARS-CoV-2 und anderen Zoonose auslösenden Viren liegen. Zudem soll die Eignung des ORKG als Infrastruktur für die Erstellung von fachspezifischen Wissensgraphen exemplarisch für die Virologie evaluiert werden. Die Projektbeteiligten interessiert zudem die Frage, inwieweit Publikationen als eigenständige Datenquelle dienen können, um Fragestellungen zum Beispiel zu Autorennetzwerken und zu geographischen Schwerpunkten bezüglich angewandter Methoden und Ergebnisse zu bearbeiten. Eventuell können die im Vorhaben eingepflegten Daten als Trainingsdatensatz zum Anlernen von KI-Methoden (künstliche Intelligenz) dienen, um entsprechende Informationen im größeren Rahmen und auch aus zukünftigen Publikationen semi-automatisch aus der Literatur extrahieren zu können.

Das Projekt soll ermöglichen, dass Daten zum möglichen Einfluss von Mutationsgeschehen von Viren auf eine Pandemie in einem *machine-actionable* und FAIRen Format für eine nachhaltige, offene und freie Nutzung für Forschungsvorhaben über den ORKG zur Verfügung gestellt werden.

Aufbauend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen dieses Projektes soll ein Folge-Antrag (wahrscheinlich DFG-LIS) erarbeitet werden, der den hier beantragten Ansatz quantitativ und qualitativ, d. h. auf weitere Inhalte und Themenkomplexe mikrobiologischer Publikationen, ausweiten soll. Damit würde das Projekt einen substantiellen Beitrag zu einer nachhaltigen und offenen Zugänglichmachung publizierter wissenschaftlicher mikrobiologischer Inhalte liefern. Gleichzeitig hat dieses interdisziplinäre Projekt Pilotcharakter für ähnliche semantische Literatur-Aufbereitungen und -Integrationen, die im Zuge von NFDI4Microbiota⁵ geplant sind. NFDI4Microbiota ist ein NFDI-Konsortium, dessen Antrag sich momentan in Begutachtung befindet. Es wird von ZB MED koordiniert und die TIB gehört dem Konsortium als Participant an.

Durch einen Workshop zum Abschluss des Projektes, soll der mikrobiellen Forschungsgemeinschaft der mögliche Nutzen der semantischen Aufbereitung von Artikeln nahegebracht werden und der Mehrwert demonstriert bzw. evaluiert werden. Des Weiteren sollen Vorschläge für Erweiterungen der Themenfelder eingeholt werden. Das ORKG Microbiology Observatory kann dabei als Sammelstelle dienen.

4 <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

5 <https://nfdi4microbiota.de>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4471192>

6. Thematischer Bezug zum bzw. Nutzen für den Verbund

Durch die Arbeit dieses Projektes wird für Verbundmitglieder die Sichtbarkeit ihrer Forschungsaktivitäten verbessert, sowie eine offene, maschinenlesbare und nachhaltig verfügbare Datenquelle (ORKG) gezielt erweitert, die sich in diesem Projekt sowie in Folgeforschungsprojekten nachnutzen lässt. Zudem wird der fachübergreifende Austausch zwischen Mitgliedern des Verbundes gestärkt. Gleichzeitig dient das Vorhaben als Pilotprojekt, Daten und Literatur basierend auf Open Science und FAIR-Prinzipien besser zugänglich zu machen.

7. Kurzbeschreibung des Projekts: Ziele und Inhalte sowie Rolle der beteiligten Partner

Ziele

Projektziel ist die systematische Anreicherung des ORKG mit Inhalten aus Publikationen zu Mutationen von Zoonose auslösenden Viren und deren Einfluss auf Pandemieerläufe. Dies schließt neben der Erfassung bibliographischer Metadaten explizit die in den Publikationen enthaltenen Daten und Hypothesen mit ein. Diese Inhalte sollen anfangs händisch über das Interface des ORKG eingepflegt werden, um einen Trainingsdatensatz zu erstellen, mit Hilfe dessen KI-basierte Methoden des Text-Mining angelernt werden können, die dann im größeren Maßstab semi-automatisch Daten aus der Literatur extrahieren können sollen. Wir erwarten im Zuge dessen auch Feedback zum ORKG Interface, das für dessen Optimierung benötigt wird. Insgesamt soll beispielhaft überprüft werden, inwieweit sich das ORKG als eine Wissensgraphen-Infrastruktur für die Dokumentation, dem Management und die Kommunikation von fachspezifischen Inhalten eignet, die sich über ein entsprechendes Fach-Observatory im ORKG organisieren lassen. Wir rechnen damit, dass über diese Funktion der ORKG auch einen positiven Beitrag zum Community-Building in den Wissenschaften liefern kann. Im Zuge des Vorhabens, das von Mitte April bis Mitte November 2021 durchgeführt wird, soll allen Mitgliedern des LFV Open Science ermöglicht werden, an dem Projekt zu partizipieren. Dies kann durch das Eintragen von entsprechenden Inhalten aus der Literatur in den ORKG erfolgen. Zu Beginn des Projektes wird dazu eine Einladung an die Verbundmitglieder geschickt und das Vorhaben vorgestellt.

Maßnahmen und Rollen

Für die Dateneingabe werden unter Federführung der TIB und unter Verwendung etablierter kontrollierter Vokabulare (Ontologien) geeignete Datenschemata entwickelt und entsprechende Templates für die Eingabe über das ORKG Interface erstellt. Dies findet in enger Absprache mit Mitarbeitenden von ZB MED statt, die eine erste Auswahl an geeigneten Publikationen machen, auf deren Basis die Schemata und Templates entwickelt werden können. Die Eingabe der Daten in das ORKG wird unter Federführung von ZB MED stattfinden, wobei die Datenschemata und Templates bei Bedarf angepasst und erweitert

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4471192>

werden können.

Aufgrund der bestehenden Corona-Epidemie wird das Projekt gänzlich remote ohne Präsenztreffen durchgeführt. Die Entwicklung findet nach einem initialen Kickoff lokal statt. In Calls mit etwa zwei Wochen Abstand koordinieren die Projektpartner das gemeinsame Vorgehen.

Nachwuchsförderung

Für die Projektdurchführung werden studentische Hilfskräfte eingesetzt, die dafür in die nötigen Themen eingeführt werden und somit praktischen Zugang zum Thema erhalten. Das Unterfangen bietet die Möglichkeit zu zahlreichen Abschlussprojekten, die u.a. in Bachelor- und Masterarbeiten adressiert werden könnten.

Offene Bereitstellung von Ergebnissen und Outreach

Alle in den ORKG eingepflegte Daten sind unter einer Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Lizenz verfügbar und somit frei nachnutzbar. Das Projekt wird über die Outreach-Kanäle von der TIB und von ZB MED bekannt gemacht. In einem virtuellen Workshop zum Ende des Projektes wird speziell auch die mikrobiologische Community angesprochen. Hier kann unter anderem auf die Kanäle von NFDI4Microbiota (mit 10 Co-Applicants und 50 Participants) zurückgegriffen werden. Auf Grund des virtuellen Formates des Workshops kann die Teilnehmendenzahl relativ hoch sein.

8. Grober Zeit- und Arbeitsplan

Das Projekt soll für 7 Monate von Mitte April bis Mitte November 2021 durchgeführt werden.

- **Arbeitspaket 1 - Manuelle und semi-automatische Recherche und Extraktion von Infektionsdaten**
 - Zeitrahmen: 15. April - 31. Oktober 2021
 - Manuelle Extraktion, um Trainingsdatensatz zu generieren und dann (semi-)automatische Extraktion, durch trainierte Supervised Learning Verfahren oder heuristische Methoden, die die relevanten Textstellen in der biomedizinischen Literatur finden.
- **Arbeitspaket 2 - Datenschema- und Template-Erstellung, sowie Einpflege von Daten**
 - Zeitrahmen: 15. April - 31. Oktober 2021
 - Erstellen eines geeigneten Datenschemas und dazu passender Templates und deren kontinuierliche Anpassung und Erweiterung, basierend auf den aus dem Arbeitspaket 1 kommunizierten Bedarfen.
- **Arbeitspaket 3 - Vorbereitung und Durchführung des virtuellen Abschluss-Workshop:**
 - Vorbereitung August - November 2021
 - Durchführung Mitte November 2021

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4471192>

9. Finanzierungsbedarf (ggf. Angaben zur Eigenbeteiligung)

Jeweils eine Studentische Hilfskraft (mit Bachelor) für 7 Monate.

Position	Kosten [€]
Studentische Hilfskraft 7 Monate TIB	4.270
Studentische Hilfskraft 7 Monate ZB MED	4.744
Summe	9.014

Eigenleistungen der antragstellenden Institutionen wird in Form von Arbeitszeit der beteiligten Projektleitenden eingebracht.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4471192>

